

NEWSLETTER ISBE & COCHRANE PORTUGAL

21 MAIO 2026 | Nº 380

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Medidas preventivas farmacológicas na Doença de Alzheimer

Referência: Nonino F et al. Amyloid-beta-targeting monoclonal antibodies for people with mild cognitive impairment or mild dementia due to Alzheimer's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2026, Issue 4. Art. No.: CD016297. DOI: 10.1002/14651858.CD016297

Análise do estudo: os objectivos desta revisão sistemática foram avaliar os benefícios e danos clínicos dos anticorpos monoclonais dirigidos à proteína beta-amiloide - aducanumab, bapineuzumab, crenezumab, donanemab, gantenerumab, lecanemab, ponezumab, remternetug e solanezumab - em doentes com défice cognitivo ligeiro ou moderado devido à Doença de Alzheimer (DA).

Procurando localizar ensaios clínicos (RCTs) com uma duração mínima de 12 meses, comparando anticorpos monoclonais com placebo ou nenhum tratamento, foram pesquisadas, até 7 de agosto de 2025, as bases de dados CENTRAL, MEDLINE (PubMed), embase e dois registos de ensaios clínicos (Clinicaltrials.gov e WHO International Clinical Trials Registry Platform), bem como verificação de referências e pesquisa de citações. Os resultados (outcomes) selecionados foram a função cognitiva, a gravidade da demência, a capacidade funcional, anormalidades de imagem relacionadas com a amiloide (ARIA) - que inclui edema (E) e hemorragia (H) - qualquer ARIA E e H sintomática, hemorragia cerebral sintomática, eventos adversos graves; e mortalidade por qualquer causa. A análise foi efectuada aos 12, 18, 24 e após 24 meses de tratamento.

No total, foram incluídos 17 estudos com 20.342 participantes (média de idades de 70-74 anos). Sete estudos incluíram apenas participantes com demência ligeira e um estudo incluiu apenas participantes com défice cognitivo ligeiro. Os restantes três estudos incluíram uma população mista. A duração média do défice cognitivo dos participantes variou entre 17 e 52 meses.

Resultados:

- **FUNÇÃO COGNITIVA:** pouca ou nenhuma diferença na escala ADAS-Cog (diferença média padronizada (DMP) -0,11, intervalo de confiança (IC) de 95% -0,16 a -0,06; 13 estudos, n=9.895, certeza moderada).
- **SEVERIDADE DA DEMÊNCIA:** pouca ou nenhuma diferença quando medida pela escala CDR-SB (DMP -0,12, IC 95% -0,24 a -0,00; 9 estudos, n=8.053; baixa certeza)
- **CAPACIDADE FUNCIONAL:** pouca ou nenhuma diferença quando medida pela escala ADCS ADL (DMP 0,09, IC 95% 0,03 a 0,16; 3 estudos, n=3.478; certeza moderada), ou uma melhoria discreta quando utilizada a escala ADCS-iADL (DMP 0,21, IC 95% 0,10 a 0,32; 1 estudo, n=1.252; baixa certeza) ou a escala ADCS-ADL-MCI (DMP 0,23, IC 95% 0,12 a 0,33; 4 estudos, n=2.802 participantes; baixa certeza)
- **EFEITOS ADVERSOS:** provavelmente um pequeno aumento da ocorrência de qualquer ARIA E (diferença risco absoluto - (mais 107 por 1000, IC 95% de mais 77 a mais 148; 11 estudos, n=13.595; certeza moderada) e pouca ou nenhuma diferença na ARIA E sintomática (ARD: mais 29 por 1000, IC 95% de mais 22 a mais 38; 2 estudos, n=3.522; certeza moderada) ou ARIA H sintomática (ARD: 4 a mais por 1000, IC 95% de 1 a menos a 31 a mais; 1 estudo, 1.795 participantes; certeza moderada).

Aplicação prática: os anticorpos monoclonais dirigidos à beta-amiloide parecem ter utilidade clínica limitada na prevenção da deterioração neurológica na doença de Alzheimer ligeira ou em fases prodrómicas. A sua utilização deve, por isso, ser considerada de forma cautelosa, ponderando o benefício clínico modesto face ao risco de eventos adversos, nomeadamente ARIA.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso